

四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正 (修订稿)

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会 单县 274300)

摘要

时间形态下会使物体发生偏移和旋转. 基于此, 在对第一运动定律修正和万有引力修正的同时, 解释了第二第三运动定律, 讨论了广义相对性原理和等效原理, 分析了星球自转的力的组成, 指出了日晷的读数同样体现了和时间本身度量的相关性, 解决了经典力学建立在“无方向的时间”概念上的问题.

关键词 四维时空; 天体物理; 偏移力; 旋转力; 力学修正

中图分类号: 041 **文献标识码:** A

PACS: 96. 30. -t; 98. 80. -k; 98. 80. Jk; 04. 50. Kd

† 张西震. E-mail: zxz. 111@126. com

1 引言

基于时间形态理论, 基于力的实质, 在《四维时空下星球公转和轨道共面现象分析》^[1]一文中, 我们对星球公转和轨道共面现象的成因进行了分析, 显然, 这并不是天体运行的全部. 或者说, 作为时间形态理论, 除能解释星球公转和轨道共面现象外, 也必须能解释星球自转的成因等诸多天体运行现象, 这才应该是时间这个“上帝之手”的特质, 那么, 在时间形态下, 星球为什么会自转呢? 时间形态除了能

产生类引力外的还能产生另外的什么力呢？这种力是不是和经典力学的定律相一致呢？我们又该如何认识广义相对性原理和等效原理呢？

2 时间形态下的偏移力

因为物体密度不同, 或形状原因, 时间形态下还会产生偏移力.

我们先以密度不同的长方体进行分析.

设长方体由 g、h 两个部分组成, 中分线用 L 表示, g、h 两个部分每部分的密度相同, 但两部分的密度不同, g、h 两个部分质量分别记作 m_1 和 m_2 , 其中, $m_1=2m_2$. 正视图和三维图如图 1

图 1 长方体的正视图和三维图

Figure 1 Front view and 3D view of cuboid

因为物体每一部分都在指数级膨胀, 这种在四维时空下的指数级膨胀就是《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^{[2]4. 1. 8}中所说的三维知觉下的匀加速运动, 所以各部分之间存在相互的推力, 若以长方体而言, g、h 部分则存在着相互的推力, 发力点分别位于 g 部分和 h 部分的中线的位置. 若把 g 部分的长度的一半视为圆的半径记作 g, h 部分的长度的一半视为圆的半径记作 h, 其中, $g=h$. 并分别视为力的作用, 结合公式 (29) $F_{1,2} = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \times m$, 并根据《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^{[2]7. 2}中力的实质的分析, 我们可分别得出 g 部分和 h 部分的所受的力.

g 部分所受到的向左推动的力. 用公式表达为:

$$F_g = 2 \frac{(h_0 A - h_0)}{A} \times m_2 \quad (42)$$

h 部分所受到的向右推动的力用公式表达为:

$$F_h = 2 \frac{(g_0 A - g_0)}{A} \times m_1 \quad (43)$$

因为 $m_1 = 2m_2$, $g = h$, 所以两个力之差为公式(43)减去公式(42), 即:

$$\begin{aligned} F_{h-g} &= 2 \frac{(g_0 A - g_0)}{A} \times m_1 - 2 \frac{(h_0 A - h_0)}{A} \times m_2 \\ &= 2 \frac{(g_0 A - g_0)}{A} \times (m_1 - m_2) \end{aligned} \quad (44)$$

即该力为物体密度不同在时间形态下产生的偏移力, 在该偏移力的作用下, 物体将向右加速度偏移.

因为该力作用于整个物体, 根据加速度公式 $a = \frac{F}{m}$, 该物体的偏移加速度公式为:

$$a = \frac{2 \frac{(g_0 A - g_0)}{A} \times (m_1 - m_2)}{m_1 + m_2} \quad (45)$$

据此, 若物体的正视图和三维立体图为下图中的形状, 即使密度相同, 若厚度不同, g 、 h 两个部分质量分别记作 m_1 和 m_2 , 其中, $m_1 = 2m_2$ 依然成立的话, 那么, 我们也能得出与上述偏移力相等的结论. 如图 2

图 2 物体的正视图和三维图

Figure 2 Front view and 3D view of objects

据以上, 若 g 、 h 两个部分质量分别记作 m_1 和 m_2 , 其中尽管 $m_1 = 2m_2$ 依然成立,

但同时, g 部分的密度不同, 比如, 若 g 部分的左侧的密度大于右侧的密度, 那么这种偏移力会大于公式 (44) 表达的偏移力.

3 时间形态下的旋转力

当一个物体各部分的密度不同时, 则该物体总受到向密度小方向上的加速度偏移. 多个偏移作用在一起, 则会产生旋转.

我们就以密度不同的正方体为例分析如下.

设有一个边长为 1m 的正方体, 分为四个体积相等的部分, 这四个部分密度不等 (各部分自身的密度相等), 质量分别为 1000kg、2000kg、3000kg、4000kg.

正视图如图 3

图 3 密度不同的正方体的正视图

Figure 3 Positive view of square with different density

根据公式 (45) 可得

$$1、2 \text{ 部分向左偏移的加速度为: } a_1 = \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (2000 - 1000)}{2000 + 1000} \quad (46)$$

$$3、4 \text{ 部分向左偏移的加速度为: } a_2 = \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 3000)}{4000 + 3000} \quad (47)$$

$$1、3 \text{ 部分向上偏移的加速度为: } a_3 = \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (3000 - 1000)}{3000 + 1000} \quad (48)$$

$$2、4 \text{ 部分向上偏移的加速度为: } a_4 = \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 2000)}{4000 + 2000} \quad (49)$$

即物体向左和向上的偏移加速度是不同的。

物体的 1、2 部分比物体的 3、4 部分向左多偏移的加速度

$$a_1 - a_2 = \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (2000 - 1000)}{2000 + 1000} - \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 3000)}{4000 + 3000} \quad (50)$$

向左共同偏移的加速度为

$$a_2 = \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 3000)}{4000 + 3000} \quad (51)$$

同理, 物体的 1、3 部分比物体的 2、4 部分向上多偏移的加速度

$$a_3 - a_4 = \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (3000 - 1000)}{3000 + 1000} - \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 2000)}{4000 + 2000} \quad (52)$$

向上共同偏移的加速度为

$$a_4 = \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 2000)}{4000 + 2000} \quad (53)$$

根据公式 $F = ma$

物体向左偏移的力为物体的总质量和向左共同偏移的加速度(公式(51))的

乘积, 即:

$$\begin{aligned}
F_1 &= (1000+2000+3000+4000) \times \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 3000)}{4000 + 3000} \\
&= 10000 \times \frac{(A-1)}{4A} \times \frac{2}{7} = \frac{10000}{14} \times \frac{(A-1)}{A} = 714.28 \frac{(A-1)}{A}
\end{aligned} \tag{54}$$

同理, 物体向上偏移的力为:

$$\begin{aligned}
F_2 &= (1000+2000+3000+4000) \times \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 2000)}{4000 + 2000} \\
&= 10000 \times \frac{(A-1)}{4A} \times \frac{2}{3} = \frac{10000}{6} \times \frac{(A-1)}{A} = 1666.67 \frac{(A-1)}{A}
\end{aligned} \tag{55}$$

物体的 1、2 部分比物体的 3、4 部分向左多偏移的力为

$$\begin{aligned}
F_3 &= (1000+2000) \times \left[\frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (2000 - 1000)}{2000 + 1000} - \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 3000)}{4000 + 3000} \right] \\
&= (1000+2000) \times \frac{(A-1)}{4A} \times \left[\frac{2}{3} - \frac{2}{7} \right] \\
&= 3000 \times \frac{(A-1)}{4A} \times \frac{8}{21} \\
&= 285.71 \frac{(A-1)}{A}
\end{aligned} \tag{56}$$

物体的 1、3 部分比物体的 2、4 部分向上多偏移的力为

$$\begin{aligned}
F_4 &= (1000+3000) \times \left[\frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (3000 - 1000)}{3000 + 1000} - \frac{2 \frac{(\frac{1}{4}A - \frac{1}{4})}{A} \times (4000 - 2000)}{4000 + 2000} \right] \\
&= (1000+3000) \times \frac{(A-1)}{4A} \times \left[1 - \frac{2}{3} \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&=4000 \times \frac{(A-1)}{4A} \times \frac{1}{3} \\
&=333.33 \frac{(A-1)}{A}
\end{aligned}
\tag{57}$$

因为 1+3 部分和 2+4 部分的质量差为 (2000 kg +4000 kg) — (1000 kg +3000 kg), 即 1+3 部分应该增加 (6000kg—4000kg) ÷ 2=1000kg 后, 才和 2+4 部分减去 1000kg 的质量相等.

因为 2+4 部分的质量为 6000kg, 1000kg ÷ 6000kg=1/6, 即 1+3 部分应该增加 2+4 部分的 1/6 部分后, 两部分的质量相等.

因为 1+3 部分的宽为 1/2m, 2+4 部分的宽为 1/2m, 所以 1+3 部分和 2+4 部分的质量等分线的位置为: 1/2+1/6 × 1/2=7/12 (m),

即从左端算起 7/12m 的位置.

同理可求出 1+2 部分和 3+4 部分的质量等分线的位置为从上端算起 9/14m 的位置. 则两线相交处为质心的位置, 如图 4

图 4 密度不同的正方体的质心正视图和受力图

Figure 4 Centroid positive view and stress diagram of square with different density

该质心求解法也可用函数法进行.

因为, 1、3 部分每部分密度相同, 所以多出来的偏移量产生的向上的偏移力应作用在 1、3 部分的中线位置, 即从左起 $1/4m$ 的位置, 同理, 1、2 部分的偏移力应作用在 1、2 部分的中线位置, 即从上算起 $1/4m$ 的位置, 所以, 我们据此可以做出力的示意图. 如图 4

因为质心位置从左算起为 $7/12m$ 的位置, 从上端算起 $9/14m$ 的位置, 因此, 所产生的向上的力矩 (顺时针旋转的力矩) 为物体的 1、3 部分比物体的 2、4 部分向上多偏移的力乘以该力的作用点到质心的距离.

$$\text{即: } 333.33 \times \frac{(A-1)}{A} \times \left(\frac{7}{12} - \frac{1}{4}\right) = 111.11 \frac{(A-1)}{A} \quad (58)$$

同理, 向左的偏移的力矩 (逆时针旋转的力矩) 为

$$285.71 \frac{(A-1)}{A} \times \left(\frac{9}{14} - \frac{1}{4}\right) = 112.24 \frac{(A-1)}{A} \quad (59)$$

因为这两个力矩大小不等, 方向一个为顺时针, 一个为逆时针, 逆时针的力矩大于顺时针的力矩, 所以, 物体会做逆时针旋转.

$$\text{两个力矩的差为: } 112.24 \frac{(A-1)}{A} - 111.11 \frac{(A-1)}{A} = 1.13 \frac{(A-1)}{A} \quad (60)$$

$$\text{即逆时针旋转的力矩为 } 1.13 \frac{(A-1)}{A} \quad (61)$$

因为质量单位取 kg, 长度单位取 m, 时间常数 A 以 s 计, 所以, 该力矩的单位为 N · m.

因为估算的时间常数 A (以 1s 为时间单位计量) 约等于 1.000000768. 即每秒

同比增大了 $1.000000768-1=0.000000768$ 倍.

将 A 值代入 (61) 可得逆时针旋转的力矩的约数为: $0.00000087N \cdot m$.

这种旋转和偏移是同步进行的, 即物体一边自转一边公转的做圆周运动.

与上文的偏移力的同理, 若正方体的四个部分密度相同, 但厚度不同, 我们也能得出上述结论.

这种力存在于任何物体, 即不仅宏观存在于星球, 而且微观存在于粒子.

4 经典力学的讨论与修正

4.1 对第一运动定律的修正

基于时间形态下物体可能偏移和旋转, 这尽管可以用力来表示, 但这并不是经典力学里的“外力作用”, 因此, 我们对**第一运动定律**修正如下:

一切物体在不受外力的作用时, 总保持原运动状态.

即: **密度相同的球体正方体等物体在不受外力的作用时, 总保持静止状态或匀速直线运动状态; 密度不同的球体正方体等物体因密度原因或密度相同但因形状原因产生偏移和旋转的物体, 总保持原匀加速运动状态或螺旋匀加速运动状态.**

若把时间形态下产生的偏移和旋转力称为内力, 归属于经典力学力的定义的范畴, 我们也可如此修正第一运动定律:

一切物体在不受力的作用时, 总保持匀速直线运动状态或静止状态.

这正是“力是物体运动状态改变的原因”体现出来的具体运动定律.

4.2 力与匀加速运动的等价关系再阐释及第二第三运动定律

在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^[2]一文 7.2 中, 我们曾以“对力的实质的理解”为题, 对力的实质进行了探讨, 我老爸认为, 这种探讨没有充分

体现三维知觉下的力和匀加速运动的等价关系, 也没有体现出第三运动定律为什么成立, 具体应做如下阐释(横线部分为具体修改内容):

设有靠在一起的两个小球小球 1 和小球 2, 它们半径和质量相等, 小球的密度均匀, 半径记作 r , 质量记作 m , 根据公式 (27)

$$F = -2 \frac{(r_0 A - r_0) + (r_0 A - r_0)}{A} \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

则小球 1、2 之间的力为

$$F_{1,2} = -2 \frac{(r_0 A - r_0) + (r_0 A - r_0)}{A} \times \frac{mm}{m + m} \quad (28)$$

或可写作:

$$F_{1,2} = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \times m \quad (29)$$

因为力的作用是相互的, 把其中任一小球看做施力物体, 该小球则受到大小相等的反作用力 (若形象的理解力的作用是相互的, 我们可以想象两个小球中间有一个弹簧, 该弹簧被压缩后则有一个弹力, 小球 1、小球 2 均受到弹簧相等的弹力, 若把其中任一小球看做施力物体, 则该小球压缩弹簧的同时则受到被压缩弹簧的反作用力). 公式 (28) (29) 中的加速度为单个小球的加速度, 若视为小球 1、2 最初为绝对静止, 我们可得小球 1 和小球 2 中心位置 (质心) 分别相对各自的原中心位置 (质心) 的偏移加速度为

$$a_1 = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \quad (30B)$$

$$a_2 = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \quad (31B)$$

若把小球 1 看作施力物体, 小球 1、2 之间因物体在指数级膨胀而产生的相互的推力抽象地看做力, 小球 2 看作受力物体. 即, 我们只考虑一个力对一个质量

为 m 的物体产生的作用, 则可看做在 (29) $F_{1,2} = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \times m$ 力的作用下质量

为 m 的小球 2 相对于原中心位置 (质心) 的偏移加速度为 (31B) $a_2 = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A}$

的偏移. 即 $F = ma$, 同理, 小球 1 看作受力物体也是如此. 显然这种相对于原中心位置 (质心) 的偏移加速度就是三维知觉下原位置发生改变的加速度.

即力之所以代表质量和加速度的积, 是因为力就是在时间形态下一定质量一定体积的物体相互作用发生加速度的情况下产生的, 是用 $F = ma$ 来度量的, 这就是力与匀加速运动的等价关系, 这就是力的实质, 这也是在通过实验证明外的对力的理解和理论解释.

现在, 我们也可以进一步理解物体的质量越大惯性越大的问题.

若球体的质量不同, 密度不同 (但每个球体的密度均匀), 半径相同, 设有两组球体, 第一组球体依然为上文所设的小球 1 和小球 2, 第二组球体为小球 3 和小球 4, 小球 3 小球 4 的质量为小球 1 小球 2 质量的 2 倍. 据上文可知, 小球 2 的偏移加

速度为公式 (31B) $a_2 = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A}$, 受到的力为公式 (29) $F_{1,2} = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \times m_2$

那么, 据上文, 同理,

小球 4 偏移加速度为:

$$a_4 = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \tag{32B}$$

$$\text{受到的力为: } F = -\frac{2(r_0 A - r_0)}{A} \times 2m \tag{33B}$$

即体现了物体受到的力物体的加速度和物体的质量的关系, 即: 物体加速度的大小跟它所受到的力成正比, 跟质量成反比. 即物体的质量越大惯性越大. 这种惯性无关物体的密度, 无关物体的体积.

时间形态下第二运动定律和第三运动定律成立.

4.3 对万有引力定律的修正

“所谓的万有引力,也并不是连牛顿本人都不赞同的超距作用,或者所谓的引力场作用,而是一个物体相对于另一个物体共同的对它们之间的空间的占据.物体本身的质量和空间占据的相对加速度可以用力来计量,于是把这种可计量误作为了是相互吸引的力而建立的万有引力公式.” ,若我们依然以 ma 定义为力,据公式(17) $n = \frac{(A-1)}{C}$ 和公式(25)

$$F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (\text{其中, } m_1 \text{ 表示半径为 } r \text{ 物体的质量, } m_2 \text{ 表示半径为 } r' \text{ 物体的质量})$$

,我们就必须对万有引力定律进行修正,可分别表述为平衡距离定律和引斥力定律.

4.3.1 平衡距离定律:

任何一个物体都有其平衡距离,该物体(指密度相同的球体)的平衡距离和物体的半径比值 $n = \frac{(A-1)}{C}$. 其中, $A-1$ 为常数,以秒计约为 7.68×10^{-7} , 即物体的平衡距离和该距离内的使空间距离变大的熵和其它成反比.

4.3.2 引斥力定律:

除却两个物体的距离为两个物体平衡距离之和的情况,任何两个物体都是相互靠近或相互远离的.若两个物体之间有支撑或牵引,则物体相互靠近或相互

远离的力为 $F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$. 为负值则表示为相互靠近,为正值则表示为相互远离,其绝对值表示为力的大小.

4.3.3 相对静止状态施力定律:

若两个物体之间没有支撑或牵引, 显然, 则没有物体之间的作用力和反作用力, 因此, 若两个物体保持相对静止状态, 则可对其中一个物体施加力 (这种施加的力不是以另一个物体为支撑牵引施加), 即需要一个改变单个物体的力三维知觉下匀加速运动状态的力, 因此, 相对静止状态施力定律可表述为:

改变物体相互靠近或相互远离的状态为相对静止状态, 若不以另一个物体为支撑牵引施加力, 需要的力 $F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r''_0A - r'''_0)}{A} - K_0 \right] \times m$.

其中, m 指该被施力物体的质量.

该定律也可看作修正后的第一运动定律对两个物体位置保持相对静止的具体解释.

以上修正, 不仅为我们用经典力学解释和理解宏观世界发挥作用, 也学将为我们破解微观世界的奥秘提供重要理论和计算上的支持.

5 广义相对论的讨论与修正

5.1 弯曲时空的错误性讨论

在时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算中, 我们已经从不能符合物理现象方面证明了广义相对论的不正确性, 并解释了其近似有效的原因. 而关于广义相对论的问题李惕碛院士则有更详细深刻的阐明: “弯曲时空” 中的行星轨道是闭合的, 只有在平直时空中才会出现进动. 基于广义相对论的大爆炸宇宙模型, 是一个自相矛盾的而且破坏基本物理规律的系统, 只有在平直时空框架的基础上才能构建出一个自洽的合乎理性的宇宙. 并指出: 广义相对论及其弯曲时空就是一个现代版的托勒密体系; 靠扭曲时空来解释物理现象的理论需要回归 “物理”, 回归到对于物质/能量系统的构成、相互作用及运动变化规律的探究, 而不能脱离具体物理对象执迷于杜撰时空的几何^[3]. 不仅如此, 若仅就 “时空是弯曲的吗” 这一

问题,我们若结合几何图形或形象思维,也可以很容易得出时空必然不是弯曲的这一结论.

我们一般会如此做时空弯曲的正视示意图,如图

5

图 5 一般情况下所做的时空弯曲的正视示意图

Figure 5 The front view of the space-time curve in general

以地球为例,我们所说的“下”的概念是指向地心的方向. 即就地球的整体而言,我们已经消解了“上”和“下”,就如我们不可以认为地球另一面的人头朝下一样. 因此这种只在“下”面做的时空弯曲示意图是局部的不全面的,我们应在它的周围做所有的时空弯曲图形. 我们先做“上”和“下”两个方向的弯曲图形. 显然,居于两个时空弯曲的曲线的中间位置的 AB 的直线,受到两个方向相等的弯曲的作用,因此,不可能向“上”或者“下”任何一个方向弯曲,即必须且只有是平直的被拉近.

若我们再做四个方向的时空弯曲图形,如图 6 ,显然 AB 和 CD 也必须且只有是平直的被拉近. 并且,以“下”面的时空弯曲曲线为例,若 D 点为该直线上的一某一个确定位置的点,这也正体现了 D 点的位置被平直拉近. 这种平直被拉近是

球体周围所有空间的拉近. 即时空不会弯曲.

图 6 两个方向和四个方向的时空弯曲的正视示意图

Figure 6 Two direction and four direction space-time curved front view diagram

为形象地理解这个问题, 我们不妨再赘言如下. 如果时空弯曲拿物体挤压海绵做形象思维, 就物体四周的某一点而言, 我们可以想象海绵在某点被挤压的情形, 被挤压的部分只是会变薄, 显然这已经可以说明了该物体的圆心和该点连线的对应的位置被平直拉近. 当我们全面考察所有的点, 我们更会得出这样的结论, 因为物体对四周海绵的挤压都是相同的, 所有物体四周的海绵的全部都被平直拉近. 这从另外的方面也说明了建立在弯曲时空上的广义相对论理论的“脚手架”性.

5.2 对相对论质量的修正

基于广义相对论的“脚手架”性, 基于 4.2 所表述的物体受到的力、物体的加速度和物体的质量的关系, 以及引力质量本身就是惯性质量的确证, 因此我们必须重拾牛顿关于**质量的定义**“物质的量是物质的度量, 可由其密度和体积共同

求出”^[4]。即物体所含物质的多少。这也告诉我们，物体的质量是不变的，不会存在物体的运动质量大于静止质量。进一步而言，不管物质微粒小到何种程度，它的本身都具有质量，这是物体为什么有质量的最根本的回答，而其它关于物体为什么有质量的答案不正确性或探索质量的方向性错误因此也不言自明。因该内容超出该文的论述范围，我们将在以后的文章中具体论证和说明。

5.3 对广义相对性原理的等效原理的修正和讨论

5.3.1 “在任何参考系中，物理规律都是相同的”，这就是广义相对性原理。这基本是正确的，但抛开时间而论物理规律的相同，这也是不完整的。按照大爆炸标准模型，在暴涨期，那时所有的物理规律已经失效，而基于四维宇宙模型，基于宇宙和时间的无始无终，我们对广义相对性原理修正如下：**何时何处物理规律都是相同的。**

5.3.2 “一个均匀的引力场与一个匀加速运动的参考系等价”这是爱因斯坦广义相对论的第二个基本假设，即等效原理。而在我们确证了所谓的引力场其实就是匀加速运动^[2]后，因此当然等效。等效原理的叙述显然没有了必要性。

其余，如速度的叠加性，我们在《四维时空下的宇宙模型》^[5]2.4 中已经讨论，在此不再讨论。再如，质能公式该如何表达问题，则超出该文的论述范围，我们需要在以后的文章中具体论述和说明。

6 星球自转力组成的讨论

现在我们仍回到星球旋转力的问题上。除了时间形态产生的旋转力，星球还可能会受到另外的天体的撞击，这种撞击并不总是对心碰撞，而大多是偏向于一侧的碰撞，自转也会因而产生。

不仅如此,现代物理学认为:天体形成的基本过程就是在引力的作用下的收缩.由于收缩之前的物质不可能绝对没有运动,而这些运动相对于收缩的中心,总角动量之和不可能精确地等于零.那么由于角动量守恒,最后形成的天体的总角动量也不可能精确地为零,因此它就必须有自转.而时间形态理论表明,虽然万有引力并不存在,但若认同该天体形成理论,我们便可以得出这样的结论:由于物体对空间的占据,而这种占据不足以支撑占据物质的本身,在三维知觉下则同样可认为天体形成的基本过程就收缩的过程,因此总角动量也不可能精确为零,这也是星球自转力的组成部分.当然,由于四维宇宙模型不是标准的大爆炸宇宙模型,天体形成的基本过程具体怎样,宇宙中元素丰度问题,乃至为什么地球自转变慢等,我老爸和我将在以后的文章中进一步探讨,在此不再讨论.

结 语

在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^{[2]6} 中,我们曾对时钟的读数和刻漏的读数进行了说明,指出了这两个读数正是对四维的度量,正是对时间本身的度量.在此,若追究日晷的读数,我们同样不难理解,尽管星球自转的力的组成相对比较复杂,但由于这种旋转的力是时间形态下产生的,因此日晷的读数同样体现了和时间本身度量的相关性.而在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^{[2]1}引言中所言的关于牛顿的理论建立在“无方向的时间”的概念上的问题,该文在对经典力学进行修正时业已阐释,已经把时间的方向性纳入了相关定律和相关方程之中.

致谢 感谢_____对论文的讨论指正和审稿人的审稿

参考文献

- [1] 张一阳, 张西震. 四维时空下星球公转和轨道共面现象分析 (修订稿) [DB/OL]. (2022-03-24). 国家科技图书文献中心
https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=k-h_tH8BglUsxEdTW-Nz
- [2] 张一阳, 张西震. 时间形态的可能性分析及其常数A的估算 [DB/OL]. (2021-01-04). 国家科技图书文献中心
<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=KNAOCX4BglUsxEdTl33S>
- [3] 李惕碚. 爱因斯坦弯曲时空陷阱与周培源—彭桓武时空观 [OL]. (2021-02-16). 中科馆大讲堂系列讲座.
<https://www.koushare.com/lives/room/369954>
- [4] 伊萨克·牛顿. (王科迪译). 自然哲学之数学原理 [M]. 西安: 陕西人民出版社, 武汉出版社出版. 2001: 5
- [5] 张一阳, 张西震. 四维时空下的宇宙模型 (修订稿) [DB/OL]. (2022-03-23). 国家科技图书文献中心
<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=07FUr38BDkEJIURZzivQ>

注 该文据原论文:

张一阳, 张西震. 四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正 [DB/OL]. (2021-04-27). 国家科技图书文献中心
<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=V6IQCX4BDkEJIURZH8Bj>

修订. 因原论文中依据的国家科技图书文献中心的参考文献网址变更, 该修订稿中主要修订了参考文献中[1][2][5]的相关内容.

The origin of star rotation in four dimensional space time and the correction of classical mechanics and general relativity

Zhang Yi-Yang ¹⁾ Zhang Xi-Zhen ²⁾ [†]

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Shanxian committee of CPPCC, Shanxian 274300, China.)

Abstract

Based on this, the second and third law of motion are explained while the first law of motion and the universal gravitation are corrected. The general relativity principle and equivalent principle are discussed. The composition of the rotation force of the star is analyzed. It is pointed out that the reading of the sundial also reflects the correlation with the measurement of time itself, The problem of classical mechanics based on the concept of "time without direction" is solved.

Keywords: Four dimensional space-time; Astrophysics; Offset force; Rotation force;

Mechanical correction

PACS: 96. 30. -t; 98. 80. -k; 98. 80. Jk; 04. 50. Kd